

**ДИНАМИКА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ТЕРРИТОРИЯХ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ ОСТАТОЧНОГО
РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АВАРИИ**

**DYNAMICS OF THE GENERAL MORBIDITY OF VARIOUS AGE GROUPS
OF THE TULA REGION POPULATION IN TERRITORIES WITH
DIFFERENT LEVELS OF RESIDUAL RADIATION POLLUTION AFTER
THE CHERNOBYL ACCIDENT**

ФРОЛОВ ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧ,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Тульский государственный университет.*

ГАВРИЛЕНКО ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

*старший преподаватель,
Тульский государственный университет.*

ИГНАТЬКОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА,

Тульский государственный университет.

FROLOV VIKTOR KIRILLOVICH,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tula State University.*

GAVRILENKO OLGA VYACHESLAVOVNA,

*Senior lecturer,
Tula State University.*

IGNATKOVA EKATERINA PETROVNA,

Tula State University.

В данной статье рассматривается динамика общей заболеваемости взрослых, подростков и детей до 1-го года за период с 2010 г по 2019 г на территориях Тульской области с разными уровнями остаточного радиационного загрязнения после Чернобыльской катастрофы. Проанализированы официальные публикации Министерства природных ресурсов и экологии и Роспотребнадзора по Тульской области. В результате определена достоверная корреляция между величиной показателей заболеваемости взрослых и подростков с уровнями радиационной загрязнённости территорий. Выявлена обратная связь между показателями заболеваемости детей до 1-го года и уровнем радиационной загрязнённости.

This article examines the dynamics of the general morbidity of adults, adolescents and children under the age of 1 for the period from 2010 to 2019 in the territories of the Tula region with different levels of residual radiation pollution after the Chernobyl disaster. The official publications of the Ministry of Natural Resources and Ecology and Rospotrebnadzor in the Tula region are analyzed. As a result, a reliable correlation was determined between the magnitude of the morbidity rates of adults and adolescents with the levels

of radiation contamination of territories. An inverse relationship has been revealed between the incidence rates of children under the age of 1 and the level of radiation contamination.

Ключевые слова: *общая заболеваемость, взрослые, подростки, дети до года, радиационная загрязнённость территорий, Чернобыльская катастрофа.*

Key words: *general morbidity, adults, adolescents, children under one year old, radiation contamination of territories, Chernobyl disaster.*

Актуальность проблемы.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), произошедшая в апреле 1986, вызвала ряд негативных явлений в экологической обстановке и в состоянии здоровья населения на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению. Тульская область серьезно пострадала от аварии. Радиоактивными осадками было загрязнено 56,7% её территории с населением 923,8 тысяч человек. Основная масса остаточного радиационного загрязнения территорий представлена ⁹⁰стронцием и ¹³⁷цезием [1, с.16-23].

О медицинских последствиях аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) имеется значительное число публикаций. Ряд из них посвящены последствиям радиационного воздействия на участников ликвидации аварии, у которых чаще всего развивалась острая лучевая болезнь, онкологическая патология и лейкозы [5, с.109-116; 7, с.13-16; 11, с.13-16]. Среди отдалённых последствий на загрязнённых территориях регистрировались: повышенная онкологическая заболеваемость, поражения глаз, психические расстройства, врождённые пороки развития, повышение уровня сердечно-сосудистых заболеваний [4, с.640-646; 10, с.299-302; 11, с.13-16; 13, с.4550-4561. В материалах из Белоруссии также описывались поражения различных органов и систем среди населения, проживающего на загрязнённых территориях [1]. Сообщений о динамике общей заболеваемости различных возрастных групп населения, постоянно проживающего на территориях с разными уровнями радиационного загрязнения, в доступных информационных источниках мы не встретили.

Цель исследования: изучить динамику общей заболеваемости различных возрастных групп населения Тульской области, постоянно проживающего на территориях с разными уровнями остаточного радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС.

Материалы и методы.

Изучались официальные публикации Министерства природных ресурсов и экологии и Роспотребнадзора по Тульской области [3; 6]. Статистические данные из указанных источников были распределены по территориям с различными уровнями радиационного загрязнения и сведены в таблицы. Далее для каждой группы территорий вычислялись средние арифметические показатели и разница между ними. Для выявления связи между уровнями радиационной загрязнённости и показателями общей заболеваемости определялся коэффициент корреляции по Спирмену [9, с.26-127].

Результаты и обсуждение.

Для изучения связи между различными уровнями радиационного загрязнения территорий и общей заболеваемостью взрослых, подростков и детей до 1-го года территория Тульской была разделена на 3 группы в зависимости от уровней остаточного радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС в апреле 1986 года:

- 1-я группа со средним уровнем загрязнения равным 0,42 Ки/км²;
 - 2-я группа со средним уровнем загрязнения равным 3,25 Ки/км²;
 - 3-я группа со средним уровнем загрязнения равным 9,60 Ки/км².
- Эти уровни не выходили за рамки предельно допустимых- 15 Ки/км² [12].

В табл. 1 приведены данные о динамике общей заболеваемости взрослого населения, проживающего постоянно на территориях Тульской области с разными уровнями радиационного загрязнения за период с 2010 по 2019 годы.

Таблица 1. Динамика заболеваемости взрослых на территориях Тульской области с различными уровнями остаточного радиационного загрязнения после Чернобыльской аварии

№ п/п	Территории (города и районы)	Показатели заболеваемости в указанные годы:						Уровни загрязн.: Ки/км ²
		2010	2013	2016	2019	± %к 2010	M±m	
1-я группа (в среднем)		1352	1437	1309	1420	+5.0%	1379 ±34.4	0.42
1	г. Алексин	1406	1441	1236	1275			0,05
2	Веневский р-н	1525	1447	1128	1443			0,1
3	г. Ефремов	1619	1702	1283	941			0,7
4	Заокский р-н	876	860	946	1749			0,05
5	Каменский р-н	1969	2511	1660	2033			1,0
6	Одоевский р-н	1121	1134	1328	1422			0,5
7	Суворовский р-н	1003	1025	1217	1103			0,2
8	г. Тула	1817	1746	1649	1665			0,5
9	Щекинский р-н	1453	1483	1539	1392			0,97
10	Ясногорский р-н	726	1020	1100	1178			0,2
2-я группа (в среднем)		1522	1512	1571	1657	+8.9%	1565 ±38.2	3.25
1	Белевский р-н	1794	1502	1509	2292			2,5
2	Богородицкий р-н	1759	1548	1729	1701			3,6
3	Воловский р-н	1143	1667	1462	1108			3,5
4	Кимовский р-н	1700	1670	1642	1791			3,5
5	Куркинский р-н	1104	1116	1360	1707			3,5
6	г. Новомосковск	1338	1289	1624	1498			3,4
7	Т-Огаревский р-н	1782	1757	1802	1757			2,5
8	Чернский р-н	1557	1549	1442	1401			3,5
3-я группа (в среднем)		1619	1548	1565	1513	-6.5%	1561 ±25.5	9.6
1	Арсеньевский р-н	2006	1729	1709	1554			6,55
2	г. Донской	1399	1315	1467	1441			6.83
3	Киреевский р-н	1558	1712	1504	1521			5,43
4	Плавский р-н	1411	1385	1353	1403			20.0
5	Узловский р-н	1723	1601	1792	1645			9.41
По Тульской области		1547	1532	1541	1535	-0.8%	1538 ±3.8	

Как видно из таблицы 1, начальная и конечная заболеваемость взрослых с 2010 и 2019 гг. во всех 3-х группах территорий существенно отличалась. В 2010 г она была наименьшей в 1-й группе территорий: 1352 (уровень загрязнённости 0.42 Ки/км²) и более высокой во 2-й и 3-й группах: 1522 и 1619 (уровень загрязнённости 3.25Ки/км² и 9.6Ки/км²).

В течение дальнейших 10 лет заболеваемость в 1-й и во 2-й группах территорий возросла: в 1-й группе до 1420 (+5.0%), во 2-й группе до 1657 (+8.0%), а в 3-й-уменьшилась с 1619 до 1513 (-6.5%).

Есть сведения о стимулирующем влиянии невысоких уровней радиации на живые организмы [8, с.86-91]. Возможно, такое воздействие радиации на население в 3-группе территорий обусловило снижение заболеваемости.

Вместе с тем, средние показатели общей заболеваемости взрослых за период наблюдения были достоверно выше на территориях с более высокими уровнями радиационной загрязнённости:

- 1565 (2-я группа)- 1379 (1-я группа)=186 (вероятность ошибки $p < 0,0.01$);
- 1561 (3-я группа)-1379(1-я группа)=182(вероятность ошибки $p < 0.01$).

Таблица 2.Динамика заболеваемости подростков на территориях Тульской области с различными уровнями остаточного радиационного загрязнения после Чернобыльской аварии

№ п/п	Территории (города и районы)	Показатели заболеваемости в указанные годы:					± % к 2010	M±m	Уровни загрязн.: Ки/км ²
		2010	2013	2016	2019				
1-я группа (в среднем)		1229	1233	1158	1442	+17,3%	1265,5 ±70.8	0.42	
1	г. Алексин	1218	980	1046	2137			0,05	
2	Веневский р-н	633	845	1046	2137			0,1	
3	г. Ефремов	1478	1447	1310	1031			0,7	
4	Заокский р-н	1040	1267	661	1958			0,05	
5	Каменский р-н	1503	1815	872	1311			1,0	
6	Одоевский р-н	750	989	814	1600			0,5	
7	Суворовский р-н	939	843	1480	958			0,2	
8	г.Тула	1759	1662	1509	1307			0,5	
9	Щекинский р-н	2093	1682	1145	1361			0,97	
10	Ясногорский р-н	880	804	1693	1560			0,2	
2-я группа (в среднем)		1081	1244	1208	1504	+39.1%	1259,3 ±102.5	3.25	
1	Белевский р-н	937	911	1822	2252			2,5	
2	Богородицкий р-н	1162	1222	1250	1316			3,6	
3	Воловский р-н	622	1485	913	687			3,5	
4	Кимовский р-н	1341	1928	1084	1203			3,5	
5	Куркинский р-н	605	789	1057	1012			3,5	
6	г. Новомосковск	1465	1342	1047	2007			3,4	
7	Т-Огаревский р-н	1358	989	1100	1315			2,5	
8	Чернский р-н	1154	1283	1387	2237			3,5	
3-я группа (в среднем)		1548	1431	1315	1212	-21.7%	1376.5 ±83.8	9.6	
1	Арсеньевский р-н	1100	1082	1629	1964			6,55	
2	г.Донской	1227	988	809	804			6.83	
3	Киреевский р-н	2262	1902	1338	1026			5,43	
4	Плавский р-н	1348	1445	1412	1510			20.0	
5	Узловский р-н	1802	1739	1386	755			9.41	
По Тульской области		1565	1488	1289	1372	-12.3%	1428.5 ±70.6		

Коэффициент корреляции Спирмена между уровнями загрязнённости и показателями

общей заболеваемости взрослых (ρ) равен +0.500. Связь между исследуемыми признаками прямая, сила связи средней степени, зависимость признаков статистически значима ($p < 0,05$).

Далее была изучена общая заболеваемость подростков (15-17 лет) на территориях Тульской области с различными уровнями остаточного радиационного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС.

В таблице 2 представлены показатели заболеваемости подростков (15-17 лет) на территориях Тульской области с различными уровнями остаточного радиационного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС.

Таблица 3. Динамика заболеваемости детей в возрасте до 1-го года на территориях Тульской области с различными уровнями остаточного радиационного загрязнения после Чернобыльской аварии

№ п/п	Территории (города и районы)	Показатели заболеваемости в указанные годы:						Уровни загрязн.: Ки/км ²
		2010	2013	2016	2019	± %к 2010	M±m	
1-группа (в среднем)		1646	1574	1751	1999	+21,4 %	1742 ±107,3	0.42
1	г. Алексин	1500	1159	1328	2800			0,05
2	Веневский р-н	1277	1704	2242	4484			0,1
3	г. Ефремов	2452	2488	3547	2541			0,7
4	Заокский р-н	1225	943	383	1531			0,05
5	Каменский р-н	790	794	893	703			1,0
6	Одоевский р-н	1120	739	1028	1454			0,5
7	Суворовский р-н	1323	1399	1205	529			0,2
8	г. Тула	3175	3292	2566	2754			0,5
9	Щекинский р-н	2398	2409	1963	2382			0,97
10	Ясногорский р-н	1200	817	2352	812			0,2
2-я группа (в среднем)		1686	1437	1201	1251	-25.8%	1393.8 ±126.9	3.25
1	Белевский р-н	2300	2146	1203	817			2,5
2	Богородицкий р-н	1122	1391	978	1205			3,6
3	Воловский р-н	1105	655	567	216			3,5
4	Кимовский р-н	2870	2785	2410	2879			3,5
5	Куркинский р-н	1180	432	376	471			3,5
6	г. Новомосковск	2537	2286	3196	2154			3,4
7	Т-Огаревский р-н	1370	955	235	496			2,5
8	Чернский р-н	1005	842	646	1772			3,5
3-я группа (в среднем)		1388	1047	1221	1709	+23,1 %	1341,3 ±162,8	9.6
1	Арсеньевский р-н	1350	742	993	1613			6,55
2	г. Донской	2224	1765	2017	2988			6.83
3	Киреевский р-н	1299	888	1072	357			5,43
4	Плавский р-н	773	539	849	1400			20.0
5	Узловский р-н	1294	1271	1175	2186			9.41
По Тульской области		2188	2048	1997	2200	0.5%	2108 ±58.5	

Динамика общей заболеваемости подростков за период 2010-2019 гг. была аналогичной у взрослых. В 1-й и во 2-й группах территорий она увеличилась соответственно на 17.3% и 39.1%, в 3-й уменьшилась на 21.7%.

По-видимому, здесь имела место та же закономерность радиационного воздействия на подростковое население, которая отмечалась и среди взрослых.

Средние показатели заболеваемости подростков между группами не имели достоверной разницы, но они так же, как и показатели среди взрослых, заметно коррелировали с уровнями радиационной загрязнённости на территориях проживания. Коэффициент корреляции Спирмена между уровнями загрязнённости и показателями общей заболеваемости взрослых (r)= +0.500. Связь между исследуемыми признаками прямая, сила связи средней степени, зависимость признаков статистически значима ($p < 0,05$).

Данные о заболеваемости детей в возрасте до 1-го года на территориях Тульской области с различными уровнями остаточного радиационного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС представлены в таблице 3.

Показатели заболеваемости детей до 1-го года были наибольшими на территориях с наименьшими уровнями радиационного загрязнения, и уменьшались по мере увеличения показателей радиационного загрязнения. Разница в средних показателях заболеваемости на различных территориях была заметной: 1742 (1-я группа, 0.42 Ку/км²) – 1393 (2-я группа, 3.25 Ку/км²) = 349;

1742 (1-я группа, 0.42 Ку/км²) – 1341 (3-я группа, 9.6 Ку/км²) = 401.

Хотя эти различия не достигали уровней статистической значимости ($p = 0.08-0.09$ при необходимом $p < 0,05$), однако коэффициент корреляции Спирмена между уровнями радиационного загрязнения и показателями заболеваемости детей до 1-го года на этих территориях равнялся -1.000. То есть, связь между исследуемыми признаками была обратная, сила связи функциональная, зависимость признаков статистически значима ($p < 0,05$).

Такая закономерность в отношении детей до 1-го может быть обусловлена явлением радиационного гормезиса. Под радиационным гормезисом понимают стимулирующее воздействие на живые организмы малых доз радиационного облучения, которое выражается в ускорении роста, повышении устойчивости, плодовитости и увеличении продолжительности жизни биологических объектов [8, с.86-91].

Заключение.

За период с 2010 г по 2019 г на территориях Тульской области с разными уровнями остаточного радиационного загрязнения после Чернобыльской катастрофы проведено изучение динамики общей заболеваемости взрослых, подростков (15-17 лет) и детей до 1-года. Уровни радиационного загрязнения не выходили за рамки допустимых норм. Отмечена прямая средней степени достоверная корреляция между величиной показателей заболеваемости взрослых и подростков с уровнями радиационной загрязнённости территорий.

Показатели заболеваемости детей до 1-го года и уровни радиационной загрязнённости имели обратную связь. Заболеваемость детей уменьшалась на территориях с более высокой радиационной загрязнённостью. Последнее возможно связано с явлением радиационного гормезиса, при котором имеет место стимулирующее воздействие малых доз радиации на биологические объекты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бандажевский Ю.И. Медико-биологические эффекты инкорпорированного радиоцезия // Бюллетень программы ядерная и радиационная безопасность. 2000. № 3-4. С. 3-9.
2. Болдырева В.В., Овчарова В.Н. Этапы радиационного мониторинга на территории Тульской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской

АЭС // Радиационная гигиена. 2022. Т. 15 № 3. С 116-123.

3. Государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тульской области» за 2010-2019 гг. URL: <https://71.rospotrebnadzor.ru> (дата обращения 25.09.2023).

4. Гусев Г.Г., Калабушкин Б.А. Генетические последствия Чернобыльской аварии. Мониторинг врожденных пороков развития новорожденных в Калужской области // Радиационная биология. Радиационная экология. 1995. Т. 35. Вып. 5. С. 640–646.

5. Гуськова А.К. Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Основные итоги и нерешённые проблемы // Атомная энергия. 2012. Т. 113. Вып. 2. С. 109-116.

6. Доклад об экологической ситуации в Тульской области за 2019 год. – Тула, Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. URL: <https://npatula.ru> (дата обращения 25.12.2023).

7. Иванов В.К., Цыб А.Ф., Горский А.И и др. Медицинские последствия аварии на ЧАЭС: прогноз и фиксация из Национального регистра // Радиация и риск. 2002. Вып.13. С.13-19.

8. Ивановский Ю.А. Радиационный гормезис. Благоприятны ли малые дозы ионизирующей радиации // Вестник Дальневосточного отделения РАН. 2006. № 6. С.86-91.

9. Кучеренко В.З. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения. Изд.4-е переработ. и допол. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 256 с.

10. Полянчева А.А., Виденичкин Д.М., Фролов В.К. О связи частоты врождённых пороков развития детей с уровнями ионизирующей радиации на территории проживания // Студент года 2017: сборник статей III Международного научно-практического конкурса. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2017. С.299-302.

11. Последствия облучения для здоровья человека в результате Чернобыльской аварии. Отдалённые последствия для здоровья. Научный комитет Организации Объединённых Наций по действию атомной радиации. 2012. URL:https://www.unscear.org/docs/reports/2008/1255525_Report_2008_Annex_D_RUSSIAN.

12. СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". URL: <https://docs.cntd.ru/document/902170553>.

13. Фролов В.К., Игнаткова А.С., Старченкова Ю.Е., Шевелёва Т.Е. Сердечно-сосудистые заболевания населения Тульской области на территориях с разными уровнями радиационного загрязнения (спустя 30 лет после Чернобыльской катастрофы) // Научный аспект. 2024. Т. 35. №1. С.4550-4561.

© Фролов В.К., Гавриленко О.В., Игнаткова Е.П., 2024.